

УДК 355

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ: АДАПТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ СВО НА УКРАИНЕ

THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION: ADAPTATION AND MODERNIZATION IN THE CONDITIONS OF ITS MILITARY IN UKRAINE

Лазебников Р.Ю.¹
Lazebnikov R.Y.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Аннотация. В статье изучена эволюция Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Рассмотрены особенности современного вооруженного противоборства на примере российско-украинского конфликта. Представлены эмпирические данные, свидетельствующие о модернизации и технологическом развитии ВС РФ за период боевых действий. Сделан вывод о значительном прогрессе в сфере развития беспилотных летательных аппаратов и тактики ведения боевых действий в городской среде.

Abstract. The article examines the evolution of the Armed Forces of the Russian Federation (AF RF) in the context of a special military operation in Ukraine. The features of modern armed confrontation are considered using the example of the Russian-Ukrainian conflict. Empirical data are presented indicating the modernization and technological development of the AF RF during the period of military operations. A conclusion is made about significant progress in the development of unmanned aerial vehicles and tactics of warfare in urban environments.

Ключевые слова: специальная военная операция, Вооруженные силы Российской Федерации, военные технологии, БПЛА.

Key words: special military operation, Armed Forces of the Russian Federation, military technologies, UAV.

С началом специальной военной операции (СВО) на Украине многие ведущие мировые державы, в том числе и Российская Федерация, стали переосмысливать методы и стратегии проведения современных военных кампаний, а также выявлять наиболее эффективные способы комплектования армии, что сигнализирует о значительной актуальности данной проблемы сегодня.

На протяжении многовековой военной истории применяемые на поле боя тактики постоянно изменялись и эволюционировали в связи с разработкой нового снаряжения и развитием военной техники: появлялись маневренные войска, огнестрельное оружие, артиллерия, бронетехника и авиация [3]. Активные боевые действия на Украине, начавшиеся в феврале 2022 г., показали, что современная война развивается по тем же принципам, по каким происходила эволюция всех прошлых вооруженных конфликтов: в военном деле произошел ряд существенных изменений, к которым каждая сторона конфликта была вынуждена приспосабливаться [2].

1. Широкое применение получили новейшие военные разработки в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов. «Их применение буквально перевернуло тактику ведения боя» [2], что показало использование обеими сторонами конфликта новых видов ударных дронов: российское руководство стало активно развивать такие технологии, как «Ланцет», «Куб» и «Герань», а украинское – «Лютый», «PD-2» и «Fugia».

Заметные улучшения наблюдались в повышении точности атак ракетных войск и артиллерии Российской Федерации. Благодаря применению беспилотных летательных аппаратов и дронов для разведки местности и передачи координат позиций противника в режиме реального времени ВС России удалось вести высокоточный огонь по опорным пунктам ВС Украины, затрачивая при этом меньше снарядов, чем на начальных этапах конфликта [7]. Также российскими инженерами и военными специалистами был сделан уклон в сторону

¹ Научный руководитель – Зайцев Александр Ярославович, кандидат политических наук, ассистент кафедры российской политики, факультет политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

модернизации высокоточных огневых комплексов, таких как «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», которые способны вести огонь на расстоянии более 100 километров.

2. Радикально изменилась российская тактика применения Военно-Воздушных Сил. В связи с тем, что украинская система противовоздушной обороны, модернизированная по западному образцу благодаря иностранным партнерам в военной сфере, стала отличаться высокой эффективностью, авиация России не смогла безопасно проводить операции в воздушном пространстве противника [4]. По этой причине и с целью сокращения рисков быть сбитым системами противовоздушной обороны РФ начала внедрять новую тактику нанесения высокоточных ударов по военным целям со своей территории, практически не пересекая границу противника.

3. Существенное развитие получили сухопутные войска, в частности, танковые подразделения Российской Федерации. Украинские FPV-дроны стали приоритетным средством уничтожения танков на поле боя. Поэтому российские инженеры начали оснащать отечественные танки специальной защитой, которая представляет собой сетчатые металлические навесы на танках, сконструированные кустарным способом. Данная разработка прикрывает почти весь танк от атаки вражеского дрона, что позволяет *«оперативно перебрасывать пехоту к позициям противника»* [2]. Более того, в российских танковых войсках претерпела изменения основная тактика ведения боя: в большинстве своем танки, маскируясь на местности и используя разведывательные данные от дронов и квадрокоптеров, стали применяться как мобильные огневые точки, которые выдвигались на угрожающие направления и пресекали атаки противника.

4. С началом специальной военной операции на Украине российские специалисты начали развивать ранее казавшиеся неперспективными наработки бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Ранее *«предполагалось, что армии не потребуются оружие в больших количествах по низкой цене»* [8], поэтому приоритет отдавался дорогим управляемым бомбам, которые были более предпочтительны в плане получения прибыли. Однако сегодня позиция военного руководства о перспективах УМПК изменилась: авиабомбы с такими модулями позволили российской стороне повысить свою эффективность в выполнении боевых задач и достижении успеха в военных операциях.

Подобные авиаснаряды активно применялись вооруженными силами России при уничтожении мощных укрепрайонов противника (Угледар, Курахово, Соледар, Авдеевка) [9]. *«К началу 2025 года универсальные модули стали устанавливать на авиабомбы ФАБ-3000»* [2], что стало результатом совершенствования данной технологии в России.

5. При поддержке западных специалистов вместе с БПЛА Украина добилась успехов в производстве безэкипажных катерных платформ (БЭК) и ударных морских беспилотников (БЛА) [6]. Для борьбы с катерами российская сторона начала устанавливать на свои корабли *«комплексы ПВО «Тор-МКМ», а для отражения ударов БЭК – крупнокалиберные пулеметы»* [2]. Эти меры показали свою эффективность, поскольку к концу 2024 г. число атак с применением морских беспилотников на российские суда Военно-морского флота (ВМФ) и порты существенно снизилось.

6. *«В 2022 году тактика Сухопутных войск ориентировалась на бригадно- и ротнотактические группы»* [2], однако спустя время российское командование, учитывая опыт боевых столкновений на протяжении трех лет, признало, что наиболее действенными являются малочисленные штурмовые подразделения, которые успешно показали себя в проведении городских военных операций. Вместе с этим стали применяться новые тактические приемы по неожиданному сближению с соединениями противника и выходу в тыл обороняющимся войскам: российские штурмовые бригады сегодня применяют мотоциклы, квадроциклы и багги, которые повышают мобильность войск и позволяют стремительно приблизиться к позициям вооруженных сил Украины, заставая противника врасплох [5].

Таким образом, Российские Вооруженные Силы после начала специальной военной операции на Украине смогли адаптироваться к новым условиям ведения боевых действий. Благодаря разработке современных военных технологий, использованию беспилотных летательных аппаратов на суше, в море и воздухе, а также совершенствованию применяемых в ходе конфликта тактик ведения боя армия России к весне 2025 г. смогла добиться значительных успехов в борьбе с противником, продолжая давление на вооруженные силы Украины по всем направлениям [1].

Источники и литература (References)

1. Военный эксперт рассказал об успехах ВС РФ в Харьковской области // Газета.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gazeta.ru/army/news/2025/04/27/25646726.shtml> (дата обращения: 27.04.2025).
2. Восемь отличий современной войны: какие изменения произошли в военном деле // rg.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2025/02/17/vosem-otlichij-sovremennoj-vojny.html> (дата обращения: 25.04.2025).
3. Истомин И.А. Миражи инноваций: «вклад» технологического прогресса в военную нестабильность // Вестник МГИМО Университета. 2020. Т. 13. № 6. С. 7–52.
4. Комплексный подход: какими средствами ПВО располагает Украина // Известия. [Электронный ресурс]. – URL: <https://iz.ru/1526096/dmitrii-kornev/kompleksnyi-podkhod-kakimi-sredstvami-pvo-gaspolagaet-ukraina> (дата обращения: 27.04.2025).
5. Минобороны сообщило об использовании мотоциклов для захвата опорных пунктов ВСУ // ТАСС. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/armiya-i-opk/21415791> (дата обращения: 27.04.2025).
6. На бесфлотье: почему Украина сделала ставку на безэкипажные катера // Известия. [Электронный ресурс]. URL: <https://iz.ru/1702698/dmitrii-boltenkov/na-bezflote-pochemu-ukraina-sdelala-stavku-na-bezekipazhnye-katera> (дата обращения: 27.04.2025).
7. Указатели свыше: Минобороны испытывает новую линейку БПЛА // Известия. [Электронный ресурс]. URL: <https://iz.ru/1476709/roman-kretcul-anton-lavrov-aleksei-ramm/ukazateli-svyshe-minoborony-ispytyvaet-novuiu-lineiku-bpla> (дата обращения: 27.04.2025).
8. УМПК – хитрый план или удачная импровизация? // Военное обозрение. [Электронный ресурс]. URL: <https://topwar.ru/222148-umpk-hitryj-plan-ili-udachnaja-improvizacija.html> (дата обращения: 07.05.2025).
9. ФАБ-1500: ТТХ и применение фугасной авиабомбы // Коммерсантъ. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6688040> (дата обращения: 26.04.2025).